

**TÜRKİYE’DE KEÇİLERDE SORUNLARA YOL AÇAN PİRELERİN
PİRETROİDE KARŞI DİRENCİYLE İLİŞKİLİ PARA GENİ, T929V AND
L1014F MUTASYONLARININ ANALİZİ**

**ANALYSIS OF THE PARA GENE AND T929V AND L1014F MUTATIONS
ASSOCIATED WITH PYRETHROID RESISTANCE IN FLEAS INFESTING
GOATS IN TURKEY**

**Cemal ÜN, Hüseyin CAN, Sedef ERKUNT ALAK, Turgay TAŞKIN, Çağrı
KANDEMİR, Mert DÖŞKAYA, Yüksel GÜRÜZ**

Ege University, İzmir, Türkiye

Atajanova Sh.M.

Urgench state university named after Abu Raykhan Beruni, Urgench

Özet: Bu çalışmada, Türkiye’de keçilerde parazitlenen pirelerde piretroid direnci ile ilişkili olan para geni ve bu gene bağlı T929V ve L1014F mutasyonlarının varlığı araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, sipermetrin kullanımının yoğun olduğu yedi farklı çiftlikten toplanan toplam 162 pire örneği incelenmiştir. Örnekler morfolojik olarak tanımlanmış, DNA izolasyonu yapılmış ve ilgili mutasyonların belirlenmesi amacıyla moleküler analiz yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre tüm örneklerin *Ctenocephalides felis* türüne ait olduğu belirlenmiş ve T929V ile L1014F mutasyonlarının oldukça yüksek oranda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum, piretroidlerin yoğun kullanımının pire popülasyonlarında direnç gelişimine yol açtığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Pireler, keçiler, piretroid direnci, para geni, T929V mutasyonu, L1014F mutasyonu, *Ctenocephalides felis*, insektisit direnci.

Abstract: This study investigated the presence of the para gene and the T929V and L1014F mutations associated with pyrethroid resistance in fleas parasitizing goats in Turkey. A total of 162 flea samples collected from seven different farms with intensive use of cypermethrin were examined. The samples were morphologically identified, DNA was isolated, and molecular analysis methods were applied to detect the relevant mutations. The results showed that all samples belonged to

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Ctenocephalides felis, and both T929V and L1014F mutations were found at very high frequencies. These findings indicate that the intensive use of pyrethroids may lead to the development of resistance in flea populations.

Keywords: Fleas, goats, pyrethroid resistance, para gene, T929V mutation, L1014F mutation, Ctenocephalides felis, insecticide resistance

Pireler, memelilerin ve kuşların dış parazitleridir. Kuşlar ve memelilerden kan emerek beslenen pireler, yaklaşık 1.5-4 mm uzunluğunda kanatsız küçük eklembacaklılardır. Taksonomik olarak Siphonaptera grubu üyeleridir. Günümüzden 60 milyon yıl öncesine dayanan bir geçmişi olan eski dönem memelilerinde de bulunan pireler günümüzde dünya çapında yaygındır. Bugüne kadar yaklaşık 2700 pire türü ve alttürü tanımlanmıştır. Bunların yaklaşık %94 ü memeli canlılar üzerinde yaşamını sürdürmektedir. Türkiye’den bugüne kadar 83 pire türü bildirilmiş ve 36 cins altında sınıflandırılmıştır. En yaygın familyalar Ctenophthalmidae ve Ceratophyllidae familyalarıdır. Pire ısırıkları, Koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanlarında birçok klinik belirtiyeye neden olur. Pirelerle mücadelede başta piretroidler olmak üzere çeşitli insektisitler kullanılmaktadır. Bu insektisitlerin yaygın kullanımı, pire popülasyonlarında dirençli bireylerin sayısında artışa neden olmaktadır. Kedi pirelerinin para geninde piretroid direncine karşılık gelen T929V ve L1014F mutasyonları bulunmuştur.

Çalışma grubumuz tarafından yapılan bir çalışmada, sentetik bir piretroid olan sipermetrin’in yoğun olarak kullanıldığı yedi farklı çiftlikten toplanan keçilerden alınan pire örneklerinde (n:162) T929V ve L1014F mutasyonlarını araştırmayı amaçladık. Bu amaca ulaşmak için, toplanan pire örnekleri stereo mikroskop altında morfolojik olarak tanımlandı ve HotSHOT yöntemiyle DNA izolasyonu gerçekleştirildi. Daha sonra, ilgili örneklerde her iki mutasyonu da tanımlamak için para genini hedefleyen bir bi-PASA uygulandı. Elde edilen sonuçlara göre, tüm pireler Ctenocephalides felis idi. Pirelerde T929V ve L1014F mutasyonlarının sıklığı sırasıyla %92,6 (150/162) ve %95,7 (155/162) olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, tüm çiftliklerden toplanan pirelerde piretroid direncine bağlı mutasyonların sıklığı çok yüksek olup, bu mutasyonların yüksek sıklığının piretroidlerin yoğun kullanımına bağlanabileceği düşünülmektedir.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Sonuç: Bu çalıřmanın sonuçları, Türkiye’de keçilerde parazitlenen pirelerde piretroid direncine yol açan T929V ve L1014F mutasyonlarının çok yüksek oranda bulunduğunu ortaya koymuřtur. Bu durum, pire popülasyonlarında insektisitlere karřı direnç geliřiminin ciddi bir sorun haline geldiğini göstermektedir. Elde edilen bulgular, özellikle piretroidlerin bilinçsiz ve yoğun kullanımının direnç oluřumunu hızlandırdığını düşündürmektedir.

Bu nedenle, parazitlerle mücadelede alternatif yöntemlerin geliřtirilmesi, insektisitlerin kontrollü kullanılması ve düzenli direnç takibinin yapılması büyük önem tařımaktadır.